

AXBOROTNI JAMIYATDA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Egamberdiyeva Shohida AMIRQUL QIZI

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-boshlang'ich talabasi

Ilmiy rahbar pedagogika fanlari bo'yicha

Falsafa doktori (PhD) **Ismoilova Malika Erkinovnovna**

Annotatsiya : Ushbu maqolada axborotning jamiyat hayotidagi o'rni va uning asosiy funksiyalari tahlil qilingan. Jamiyatda axborot oqimlarining erkinligi, tezligi va ishonchliligi taraqqiyotning muhim omili sifatida baholanadi. Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalari orqali axborotni uzatish, saqlash va tahlil qilish imkoniyatlari tahlil etiladi. Axborot xavfsizligi, axborot madaniyati va axborotga asoslangan qarorlar qabul qilishning ahamiyati ham alohida ta'kidlangan. Maqolada axborotdan oqilona foydalanish va axborot madaniyatini dolzarbligi asoslab berilgan, bugungi raqamli asrda har bir fuqaroning axborotga bo'lgan munosabatini shakllantirish, axborotdan to'g'ri va samarali foydalanish zarurligini asoslanadi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, "axborotlashgan jamiyat", omaviy axborot vositalari, media vositalari, OAV, ijtimoiy tarmoqlar,

Аннотация: В данной статье анализируется роль информации в жизни общества и её основные функции. Свобода, скорость и достоверность информационных потоков в обществе рассматриваются как важные факторы прогресса. Наряду с этим анализируются возможности передачи, хранения и анализа информации с помощью современных информационных технологий. Также особо подчеркивается значимость информационной безопасности, информационной культуры и принятия решений на основе информации. В статье обоснована актуальность разумного использования информации и

информационной культуры, а также необходимость формирования ответственного отношения каждого гражданина к информации и её эффективного использования в нынешнюю цифровую эпоху.

Ключевые слова: Информационные технологии, информационное общество, средства массовой информации, медиасредства, СМИ, социальные сети.

Abstract: This article analyzes the role of information in society and its fundamental functions. The freedom, speed, and reliability of information flows are evaluated as vital factors for development. Furthermore, the possibilities of transmitting, storing, and analyzing information through modern information technologies are examined. Special emphasis is placed on information security, information culture, and the significance of information-based decision-making. The article substantiates the relevance of the rational use of information and information culture, emphasizing the necessity of forming every citizen's attitude toward information and its effective use in today's digital age.

Keywords: Information technologies, information society, mass media, media tools, mass communications, social networks.

Kirish

Axborot “xabar” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, ma’lumot, xabar, yangilik yoki bildirish degan ma’nolarini anglatadi. Axborot-bu yaratuvchisi doirasida qolib ketmagan va xabarga aylangan, bilimlar noanqiligi, to‘liqsizligi darajasini kamaytiradigan hamda og‘zaki, yozma yoki bosha usullar orqali ifodalash mumkin bo‘lgan atrof-muhit (obyektlar, voea-hodisalar) to‘g‘risidagi ma’lumotlardir. Axborot bugungi kunda taraqqiyotning kalit omili hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar va ilg‘or kompaniyalar axborotni to‘plash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish orqali raqobatdosh ustunlikka ega bo‘lishmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda inqilobiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Dunyodagi ko‘plab muvaffaqiyatli davlatlar va tashkilotlar axborot texnologiyalarini keng joriy qilib, raqamli iqtisodiyotga

o'tish orqali iqtisodiy yuksalishga erishmoqda. Elektron hukumat, elektron ta'lim, elektron sog'liqni saqlash, internet savdo va elektron to'lov tizimlari bunga yaqqol misoldir.

Asosiy qismi

Axborotni keng jamoatchilikka yetkazib beruvchi matbuot, radio, televediniya kabi hodisalarni o'zida birlashtiruvchi ommaviy axborot vositalari(OAV) jamiyat hayotiga ulkan ta'sir o'tkazish quvvatiga ega. Mafkuraviy globallashuv axborot vositalarining rivoji va bu sohada sodir bo'layotgan inqilob bilan bog'liq. Ommaviy axborot vositalarining ta'sir kuchini ko'rsatadigan shunday bir gap bor:

“Har qanday puch g'oya, uydirma haftasiga uch martadan to'rt yil davomida takrorlansa – “haqiqat” tayyor bo'ladi, odamlar unga ishonadilar”.

Oxirgi paytlarda informatsion hurujlarning tez-tez uyushtirilayotgani aslida urushga munosabatning o'zgarganligidan, qurolning yangi turi kashf qilinganidan darak beradi. Bu qurol — axborotdir. Bunday qurol yordamida olib boriladigan informatsion urushlarda insonning ongi va qalbi nishonga olinadi. Ommaviy axborot vositalari eng asosiy, qudratli va ta'sirchan mafkura vositasidir.

Chunki ommaviy axborot vositalari ommaning o'ziga xos tarbiyachisi, muhim tadbirlarning tashkilotchisi, dolzarb muammolarni hal qilishning ta'sirchan quroli bo'lib xizmat qiladi.

Aynan ommaviy axborot vositalari orqali milliy qadriyatlarimiz va umuminsoniy qadriyatlar, milliy g'oya va demokratik tamoyillar targ'ib-tashviq qilinadi.

Bu qurol yordamida ongga berilgan zarbalar kishini adashtiradi, uni o'z manfaatlariga zid harakat qilishga undaydi demak insonni boshqarish, uning ustidan hukmronlik qilish imkonini beradi. Aslida, axborot maqsadga erishishning eng arzon vositasi ham sanaladi. Axborotlashgan jamiyat -bu jamiyatda barcha fuqarolar, tashkilotlar va

davlatning axborotga boʻlgan ehtiyojini qondirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan boʻladi. Bunda mehnat qiluvchilarning koʻpchiligi axborot ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash hamda sotish bilan band boʻladi. Bunday jamiyat fuqarolarni axborot madaniyatiga ega boʻlishini anglatadi. Yaʼni ular axborot bilan ishlashni, uni olish, qayta ishlash va uzatish uchun axborot tizimlari va texnologiyalaridan foydalanishni biladilar. Axborotning jamiyatdagi ahamiyati oshgani sari uning xavfsizligini taʼminlash masalasi ham muhimlashmoqda. Xavfsizlik nafaqat texnik jihatdan, balki axloqiy va huquqiy jihatdan ham muhim sanaladi. Bugungi kunda kibertahdidlar, soxta axborot (feyk), shaxsiy maʼlumotlarning noqonuniy tarqalishi kabi muammolar koʻpaymoqda. Shuning uchun ham davlatlar va tashkilotlar axborot xavfsizligini taʼminlash, axborot almashinuvida qonuniylik va halollikni saqlash boʻyicha qatʼiy choralar koʻrmoqda. Har bir inson ham oʻz axborot madaniyatini oshirishi, shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish, faqat ishonchli va rasmiy manbalardan foydalanish koʻnikmasiga ega boʻlishi lozim. Axborot va ijtimoiy tarmoqlar. Oxirgi yillarda ijtimoiy tarmoqlar ning jadal rivojlanishi axborotning jamiyatdagi oʻrnini yanada kuchaytirdi. Facebook, Instagram, Telegram, YouTube va boshqa tarmoqlar millionlab foydalanuvchilarga ega boʻlib, axborot almashinuvi va tarqalishining asosiy vositalariga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali jamiyat aʼzolari istalgan vaqtda, istalgan joydan oʻz fikrlarini bildirishi, yangiliklarni tezda tarqatishi va oʻzaro muloqot qilish imkoniga ega boʻldi. Bu esa demokratik qadriyatlar, soʻz erkinligi va axborot olish huquqlarining rivojlanishiga katta hissa qoʻshdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganidek, bugungi shiddatli zamonda axborot — maqsadga erishishning eng arzon va qudratli vositasidir. Shuning uchun taʼlim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali yoshlarimizda nafaqat bilim, balki mafkuraviy immunitetni ham shakllantirishimiz shart".

Xulosa : **Qilib aytganda,** axborot- bu qudratli qurol . Undan oqilona foydalanalish insoni yuksaltiradi , noto'g'ri yoki tekshirilmagan ma'lumotlar esa intellektual va axloqiy tanazzulga olib keladi.Jamiyatning kuchi uning qancha axborotga ega ekanligida emas , balki axborotning qanchalik ishonchi va foydali ekanligidadir . Axborot jamiyat hayotining eng muhim va ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida jamiyatda axborot almashinuvi tezlashdi va odamlarning dunyo qarashi ancha kengaydi.Shuning uchun axborot jamiyatning barcha sohalarida muhim ahamiyatga ega. Axborot xalq orasida uning hayot tarzida judda kata ta'sir o'tkazadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, biz ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali yoshlarimizda nafaqat bilim, balki mustahkam irodani ham shakllantirishimiz shart deb takidlagan .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021.
- 3.O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida (yangi tahriri). – Toshkent, 2007.
- 4Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar. To'plam, 4-son, 2-jild. – 2026.
- 5.Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2008.
- 6.Safarov G'. Axborot xizmatlari: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “Akademiya”, 2012.
- 7.To'ychiyeva S. Media ta'lim: muammo va yechimlar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.
- 8.Mamatov A. Axborot xavfsizligi: darslik. – Toshkent: "Aloqa", 2020.

